

INSTITUTO CENTRAL DE CIÊNCIAS: A COMPLEXIDADE DA SÍNTESE

SILVA, ELCIO GOMES

Câmara dos Deputados

elcio.gomes@camara.leg.br

RESUMO

A síntese entre arquitetura e estrutura, que caracterizou as primeiras construções em Brasília, se desdobrou em iniciativas pioneiras voltadas à racionalização da construção, após a inauguração. Baseada no uso de componentes pré-moldados em canteiro, o desafio subsequente era de alcançar a expressividade arquitetônica com técnicas próprias da pré-moldagem.

Essa nova fase consolidou-se na Universidade de Brasília, onde os projetos se baseavam no esqueleto estrutural independente e a estrutura aparente ganhou papel preponderante. Ao combinar padronização e economia às qualidades plásticas compositivas, as realizações atestam um modo inventivo próprio de racionalização construtiva.

O Instituto Central de Ciências (ICC) é o resultado mais relevante, dentre as experiências do *Campus*. Com mais de 700 metros de extensão, sua composição em pórticos expressa a lógica estrutural e as diretrizes da pré-fabricação, mas subordina a repetição modular e a simetria geométrica a uma expressão arquitetônica de caráter singular.

Baseado na documentação original, este artigo analisa concepção, desenvolvimento e execução do ICC, que permanece como marco da racionalização construtiva no Brasil e testemunho de que existem caminhos possíveis para a indústria nacional da construção por meio da inovação técnica.

Palavras-chave: INSTITUTO CENTRAL DE CIÊNCIAS; RACIONALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO; PRÉ-FABRICAÇÃO.

1. PERCURSO DA SÍNTESE

O projeto do Instituto Central de Ciências de Brasília – que todos chamamos “Minhocão” – constitui uma das melhores criações de Oscar Niemeyer. Oscar fez tantos palácios que, agora, está predisposto a inventar as formas mais simples. De fato, em sua simplicidade, com grandeza, o Minhocão é o antipalácio; mas ainda assim, ou por isto mesmo, é um dos mais belos edifícios do mundo.¹

Para os principais edifícios de Brasília, Oscar Niemeyer e equipe elaboraram estratégias projetuais e construtivas que conciliavam expressão arquitetônica e prazos curtos de execução. Nesse percurso, a forma plástica guiada pelo ordenamento compositivo e o uso dos elementos estruturais com papel preponderante na expressão da arquitetura estão no cerne das realizações e fazem parte das premissas declaradas pelo arquiteto.²

Segundo Niemeyer, a intenção era a de que, concluídos pilares, vigas e planos sustentados, a arquitetura já estivesse presente, devidamente caracterizada pela concepção estrutural.³ Considerando que na maioria das edificações é o esqueleto estrutural que se materializa primeiro, é possível vislumbrar a perspicácia da estratégia, pois, se a estrutura já definisse a arquitetura, os materiais de acabamento teriam papel secundário na expressão pretendida.

Dentre primeiros palácios construídos para a inauguração, essa estratégia alcança resultado primoroso no Palácio da Alvorada, onde se definem as diretrizes para os demais palácios da Praça dos Três Poderes. As soluções desenvolvidas para concluir esses edifícios representativos podem ser entendidas como o primeiro momento da síntese arquitetônica de Brasília.

Ao mesmo tempo em que os palácios eram construídos, surgia outro campo de experiências, voltado à industrialização e racionalização, como o uso de elementos pré-fabricados para acelerar a execução de prédios de múltiplos pavimentos. Destaca-se a adoção de peças metálicas pré-fabricadas no Brasília Palace Hotel, nos ministérios e nas torres do Congresso, com a exclusiva função de agilizar a montagem das estruturas e dispensar o uso de fôrmas e escoras de concretagem.

Figura 1. Brasília Palace Hotel, Ministérios e Congresso Nacional Mário Fontenelle, Arquivo Público do Distrito Federal.

A partir dessas experiências, e diante da necessidade de concluir a implantação da cidade, ocorreu o segundo momento da síntese projetual e construtiva, com ênfase na racionalização da construção e no emprego de elementos pré-fabricados. O novo desafio era elaborar arquitetura que mantivesse a expressividade do concreto armado, mas explorando as possibilidades da pré-moldagem.

As obras para o Campus da Universidade de Brasília constituem os destaques desse período. Motivados pelas experiências industriais da Europa, a visão compartilhada, entre os agentes envolvidos, era a de que a rápida instalação da Universidade dependeria da concepção de edifícios com elementos pré-fabricados. Orientadas por Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro, essas iniciativas foram conduzidas pelo arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, com a expectativa de que os resultados servissem não apenas à conclusão da capital, mas também à solução de problemas da construção civil no país.⁴

2. EDIFÍCIOS PARA A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

O protótipo que alia expressividade arquitetônica e racionalidade construtiva é o edifício de Serviços Gerais SG10, o Centro de Planejamento da Universidade-CEPLAN. O prédio de um pavimento, tem forma definida por dois elementos pré-fabricados de concreto: painéis de vedação, que também funcionam como suporte, e vigas transversais, sustentando toda a cobertura. A composição apresenta planta livre para auditórios, salas de aula, escritórios, apoio e jardins. O ordenamento estrutural aparente, evidenciado na modulação dos encontros das placas de vedação e nas vigas invertidas que se projetam do volume fechado, define o caráter do edifício.⁵

Figura 2. Centro de Planejamento – CEPLAN, 1963, Acervo CEPLAN.

Nas obras para o Campus, técnica e tecnologia foram testadas para viabilizar a pré-moldagem em canteiro. As diretrizes se baseavam em estruturas com poucos elementos e peças esbeltas, montáveis com maquinário leve e mão de obra reduzida. Para isso, desenvolveram-se moldes reutilizáveis, acelerou-se a cura do concreto com vapor e aplicou-se protensão às vigas. O impacto foi decisivo: os quatro primeiros edifícios pré-moldados do Campus foram erguidos em 45 dias, disponibilizando mais de 700 m² para uso imediato.

As realizações seguintes aumentaram o nível de complexidade. Nos pavilhões SG de dupla altura, com mezaninos atirantados para laboratórios, surgem transições estruturais com duplos pilares que também acomodam instalações. Nos edifícios residenciais da Colina, com três andares elevados, soluções variadas de transições envolveram núcleos rígidos para estabilidade e montagem do conjunto. Em ambos os casos, buscou-se a pré-fabricação total, incluindo não apenas a estrutura, mas também painéis de vedação com acabamento aplicado.⁶

Essas experiências destacam-se pela eficácia construtiva e, sobretudo, por consolidar um caráter próprio da arquitetura brasileira no uso de sistemas racionalizados. Enquanto na Europa havia o predomínio de estruturas portantes, constituindo prismas simples, na UnB a composição partia de um esqueleto estrutural independente, no qual a expressão da estrutura aparente caracterizava os edifícios com riqueza e diversidade formal.

Esse conjunto inicial de obras constituiu um canteiro experimental que culminaria na realização mais ambiciosa: o Instituto Central de Ciências – ICC. Criado por Oscar Niemeyer para integrar parte dos institutos idealizados por Darcy Ribeiro e previstos no Plano de Ocupação de Lucio Costa, o ICC é, ao mesmo tempo, ápice da síntese construtiva de Brasília e marco das complexidades de seu percurso histórico, desde a fase de planejamento até as soluções para sua viabilização.

Figura 3. Instituto Central de Ciências-ICC. Arquivo Público do Distrito Federal.

3. INSTITUTO CENTRAL DE CIÊNCIAS

No lugar de uma construção para cada instituto de ciências, Niemeyer planejou um grande prédio alongado que congregaria as unidades em consonância com a ideia de interdisciplinaridade prevista no plano da

universidade.⁷ O ICC é constituído de três alas longitudinais, com tipos de espaços equivalentes e possibilidades de crescimento. Cada trecho seria contemplado com os recursos que definem essas alas: dois volumes rebatidos e uma área central comum. Os volumes, compostos por pórticos de dupla altura, possuem subsolos, sobrelojas e os principais eixos de circulação. A ala "A" destinava-se a laboratórios, a "B" a auditórios e a central ficaria reservada à expansão futura.

A configuração e a composição dos pórticos definem o caráter do edifício. Alinhados regularmente segundo o ordenamento estrutural, com vãos de 3 metros e variações na curva, os elementos de sustentação formam uma sequência ritmada de colunas com mais de 700 metros de extensão. A perspectiva arqueada dessas colunas amplia a leitura do usuário. Externamente, confere monumentalidade; internamente, marca a perspectiva infinita da galeria de circulação, referência espacial essencial num prédio de tais dimensões.

Na concepção para o ICC, Niemeyer elabora uma arquitetura de expressão plástica pensada para pré-fabricação, com diretrizes claras. Por um lado, baseia-se em repetição de espaços, rebatimentos geométricos e uso de elementos semelhantes. Por outro, a longa sequência de colunas ratifica que, mesmo com outra técnica, os princípios da caracterização clássica na arquitetura moderna ainda permanecem como fundamentos.

Figura 4. ICC, Plano Esquemático Gera e trecho ampliado do térreo, segmento reto, trecho de transição e acesso e segmento curvo. Desenho do autor.

4. PLANEJAMENTO

O projeto concebido por Niemeyer foi desenvolvido pelo CEPLAN, com coordenação de Lelé e cálculo estrutural de Bruno Contarini. A equipe definiu soluções para viabilizar a pré-moldagem, cujo principal desafio é a decomposição do edifício como um esquema sucessivo de fabricação, transporte e montagem de peças.⁸ A decomposição dos elementos no ICC foi feita segundo esse raciocínio, como pode ser observado na seção transversal de uma das alas. Em linhas gerais, todos os suportes estão engastados nas sapatas de fundação e as vigas encontram-se assentadas sobre esses suportes, sem formar uniões rígidas. Esse princípio é percebido, tanto nos pórticos externos, que definem os volumes das alas, quanto nas sobrelojas.

Nos pórticos, o engastamento ocorre por meio de cálices, que partem dos subsolos e são moldados para conectar rigidamente as colunas. O contraventamento dos pórticos, no sentido longitudinal ocorre por meio de elementos que possuem continuidade, seja por uniões rígidas no topo das colunas, seja por engastes de vigas intermediárias.

A viga superior, apoiada nas extremidades das grandes colunas, cumpre dupla função. Além de estrutural, integra a cobertura, ora como pérgola, ora como laje, de modo que, após concluída a montagem do pórtico, o vão já estivesse protegido. Sua geometria em T, reforçada por enrijecedores e protensão, permite vencer vãos de até 28 metros com apenas 1 metro de altura.

Nas sobrelojas, repete-se a ideia de suportes engastados e vigas articuladas. Pilares de dupla altura, engastados nas sapatas, apresentam perfis variáveis para sustentar tanto o piso térreo quanto as vigas da sobreloja. O detalhe dos pilares e vigas duplos - que remetem à pré-fabricação em madeira - além de transição entre elementos, permitem passagens de instalações, sobretudo nos laboratórios da ala "A".⁹

Para reduzir peso próprio das estruturas, um dos aspectos relevantes foi a regularidade geométrica proporcionada pelo uso de moldes controlados. Com efeito, o trabalho mais preciso na execução das peças, permite que o cálculo considere o elemento final com maior proximidade do modelo matemático, pode-se,

assim, alcançar maior resistência com menor seção, recurso importante em casos dos grandes vãos, como os adotados para o edifício.

Em acréscimo, boa parte dos elementos previstos no ICC procuram se valer da escolha adequada na geometria das seções transversais que resultassem em melhor inércia. Seções em T, em V, além de outras peças com vazios e trechos alveolares são soluções para reduzir o peso próprio das peças fabricadas.

Por fim, optou-se pela protensão dos elementos, processo no qual cabos de aço dispostos segundo as trajetórias das tensões principais de tração são protendidos posteriormente à cura do concreto. Todo esse conjunto de recursos possibilitou peças mais esbeltas e capazes de resistir aos esforços e às tensões, com áreas de seção reduzidas.

Figura 6. ICC, modelo dos elementos para o segmento reto, em cinza claro as peças em pré-moldado. Desenho do autor.

Figura 7. ICC, modelo dos elementos para o segmento curvo, em cinza claro as peças em pré-moldado. Desenho do autor.

5. CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

As obras tiveram início em 1963. Como parte das decisões, as fundações seriam blocos tipo sapata, apoiados diretamente sobre solo compactado, escolha que concorria para a celeridade da obra, evitando a execução de milhares de estacas para o edifício.¹⁰

Figura 8. Execução das fundações no solo compactado. Acervo CEPLAN.

O subsolo, foi executado com soluções mistas de concreto moldado no local e de pré-moldado. Após a compactação do solo, portanto, a sequência alternava concretagem, fabricação e montagem. Sob cada eixo longitudinal foi executada uma faixa contínua de laje em concreto, que receberia os demais elementos. Nos

trechos centrais, pilares, vigas e cálices foram moldados no local. Nas partes de contenção, combinou-se muro pré-moldado com contraforte moldado no local, solução hábil para absorver esforços e receber as colunas

Figura 9. Execução dos muros de arrimo com os contrafortes/suportes das colunas. Acervo CEPLAN.

Ao passo em que essas tarefas eram realizadas no trecho do subsolo, ocorria a execução dos demais elementos. Colunas, pilares e vigas foram moldados em fôrmas de concreto, executadas no próprio canteiro, e que eram reutilizadas várias vezes. Essas fôrmas foram elaboradas de modo a viabilizar execução e aplicação da protensão ainda nos moldes, após alcançado o prazo de resistência do concreto. Tal expediente permitiu a fabricação e o armazenamento próximo ao local de assentamento. Após concluída a quantidade para determinado trecho, as fôrmas eram reposicionadas em outro local, dando sequência à linha de montagem ao longo da extensão do prédio.

Enquanto essas tarefas avançavam no subsolo, fabricavam-se os demais elementos em fôrmas reutilizáveis no próprio canteiro. Nessas fôrmas aplicava-se a protensão após a cura, permitindo fabricar, armazenar e montar em série. Assim, a obra foi conduzida em três etapas: execução do subsolo, auditórios e suportes da sobreloja; montagem da sobreloja, colunas dos pórticos e calha externa; fechamento do pórtico, com vigas-laje em T e arremates internos da cobertura.

Figura 10. Montagem da viga do pórtico com a laje de cobertura. Acervo pessoal Prof. Eduardo Thomaz.

A sequência ocorreu no sentido norte sul, iniciando com a montagem dos espaços em trechos retos e curvos, que possuíam os elementos em série, e finalizando os espaços de transição e de acesso, que tinham pilares e as lajes em concreto moldado no local, onde se situa o mezanino de grandes vãos que recebe a rampa escultórica.

Nas transições e nas conexões, observa-se o recurso de prolongar as barras de aço das peças moldadas para uni-las por soldagem, procedendo-se à concretagem posterior do trecho para garantir continuidade. Isso ocorre nas vigas de contraventamento no topo das colunas internas e no arremate-calha curvo. Esses segmentos, de configuração final monolítica, também auxiliam no travamento do conjunto.

Curioso é perceber as barras prolongadas deixadas no topo das colunas internas, uma previsão possível para a expansão imaginado por Niemeyer para o trecho central. Essas esperas, que se repetem em quase todos os pilares, são coerentes com uma necessidade de ocupação flexível futura. Ainda hoje os vergalhões permanecem nos locais, como testemunho histórico dessas intenções da concepção original.

6. ENTRE SÍNTESE E COMPLEXIDADE

Embora bem planejado, com decisões acertadas para execução e contando com experiência dos agentes de projeto e dos construtores, os períodos de obra e de ocupação se desdobraram em momentos difíceis da situação política brasileira. As reviravoltas ocorridas em meados de 1964 e o golpe militar, nesse sentido, foram determinantes. O que deveria ter sido uma execução rápida transformou-se em uma obra demorada, na qual as estruturas só foram concluídas em 1970, com as primeiras ocupações datadas logo após esse período.

Mesmo com todas as dificuldades durante a construção, o ICC se mantém como resultado de alcances consideráveis, ainda hoje. Como aprendizado, ele é o ápice da síntese projetual e construtiva, percurso iniciado com as primeiras obras de Brasília e que alcança a racionalidade construtiva na Universidade. Como legado, mostra que a qualificação técnica pode ser viável por meio da pesquisa, do desenvolvimento de tecnologia e do aprimoramento da técnica. Comprova ainda que a capacitação pensada com uso de recursos próprios e promovida por iniciativas nacionais, poderia dar novos rumos para a indústria da construção civil brasileira.¹¹

Figura 11. Instituto Central de Ciências, ordenamento e expressão plástica, face oeste. Acervo CEPLAN.

Seja como empreendimento de vanguarda para as investigações sobre a pré-fabricação, seja como expressão arquitetônica relevante com uso da técnica de pré-moldados, o ICC impressiona e tem caráter pertinente às atividades que abriga. Tanto no emprego pioneiro dos sistemas, aplicados em escalas e em variações diversas, quanto como resultado alcançado. Ao materializar de modo ordenado respostas para necessidades funcionais e técnicas, o ICC também é expressão arquitetônica e simbólica do espaço construído. Percebe-se, assim, que a realização possui valores relacionados à pesquisa, à inovação e à experimentação, como representação das próprias investigações científicas que constituem parte do saber que ali se desenvolve.

NOTAS

1 RIBEIRO, 1978, "UnB: invenção e descaminho", p. 122.

2 Cf. NIEMEYER, 1958, "Depoimento", In: Módulo, n. 9, p.6.

3 Cf. NIEMEYER, 1978, "A forma na arquitetura", p.44.

4 Cf. CAVALCANTE, 2018, "CEPLAN: 50 anos em 5 tempos", p. 87.

5 Sobre o tema ver: VASCONCELLOS, 2017, "A construção do CEPLAN e os primórdios da pré-moldagem em concreto armado no Brasil.

6 Para outras informações, ver: MÓDULO, 1963, [Projetos para a Universidade de Brasília], n. 32.

7 Cf. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 1962, "Plano Orientador da Universidade de Brasília", p.21.

8 Cf. MOKK, 1969, "Construcciones con materiales prefabricados de hormigón armado", p. 98.

9 Cf. LELÉ, 2003, "Entrevista". In: GUIMARÃES, 2003, "João Filgueiras Lima: O último dos modernistas", p.45.

10 Destaca-se nesse período de execução, a capacidade técnica da Construtora Rabello, responsável pela obra. A partir da experiência anterior com pré-moldagem de obras pesadas, a construtora valeu-se da empreitada no ICC para aprimorar a técnica e consolidar uma forma de execução de edifícios de grande porte em condições pouco favorecidas pela indústria da construção.

11 Essa síntese projetual com vistas à pré-fabricação total é justamente a linha condutora da produção posterior de Lelé, que continuou as pesquisas e as experiências com base no potencial identificado nesse período. Diante das dificuldades inerentes à fabricação em canteiro e da ausência de suporte da indústria da construção, Lelé passou a idealizar e montar a própria indústria necessária para a pré-fabricação dos edifícios por ele planejados.

REFERÊNCIAS

- Cavalcante, Neusa. "CEPLAN: 50 anos em 5 tempos". Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
- Conselho Diretor da Universidade de Brasília. "Plano orientador da Universidade de Brasília". Brasília: Editora UnB, 1962.
- Costa, Lucio. "Registro de uma vivência". São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- El Debs, Mounir Khalil. "Concreto prémoldado: fundamentos e aplicações". São Paulo, 2017.
- Guimarães. Ana Gabriella Lima. "João Filgueiras Lima: O último dos modernistas". Dissertação (Mestrado) Escola de Engenharia de São Carlos, USP, São Carlos, 2003.
- Lima, João Filgueiras. "O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima)"; em depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro: Record, 2004.
- Módulo. "Projetos para a Universidade de Brasília". Rio de Janeiro, n. 32, jul. 1963.
- Mokk, Laszlo. "Construcciones con materiales prefabricados de hormigón armado". [Trad] Jose Ma. Urcelay Bilbao: Ediciones Urmo, 1969.
- Niemeyer, Oscar. "Instituto Central de Ciências". Revista Módulo, Rio de Janeiro, n.32, jan./mar. 1963.
- Niemeyer, Oscar. "Depoimento". Módulo, Rio de Janeiro, n. 9, fev. 1958.
- Niemeyer, Oscar. "A forma na arquitetura". Rio de Janeiro: Avenir, 1978.
- Ribeiro, Darcy. UnB: invenção e descaminho. Rio de Janeiro: Avenir, 1978.
- Silva, Elcio. "Os palácios originais de Brasília". Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014.
- Vasconcellos, Juliano Caldas De. "A construção do CEPLAN e os primórdios da pré-moldagem em concreto armado no Brasil". In: Anais do 59º Congresso Brasileiro do Concreto, Bento Gonçalves: Ibracon, 2017.

BIOGRAFIA

Elcio Gomes da Silva é Arquiteto e Urbanista (UnB), Analista Legislativo da Câmara dos Deputados e Pesquisador Colaborador no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Especialista em Direito Urbanístico e Ambiental pela Fundação Escola Superior do Ministério Público-RS, mestre e doutor em Arquitetura pelo PPG-FAU-UnB. Autor dos livros "Os palácios originais de Brasília" e "Congresso Nacional: a construção do espaço da democracia".